

MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS

COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Issue 9(43)

**Warsaw
2021**

MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS

ISSUE 9(43)

October 2021

Collection of Scientific Works

WARSAW, POLAND
Wydawnictwo Naukowe "iScience"
7-9 October 2021

ISBN 978-83-949403-3-1

MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS: a collection scientific works of the International scientific conference (7-9 October, 2021) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2021. - 141 p.

Editorial board:

Bakhtiyor Amonov, Doctor of Political Sciences, Associate Professor of Tashkent University of Information Technologies

Baxitjan Uzakbaevich Aytjanov, Doctor of Agricultural Sciences, Senior Scientific Researcher

Bugajewski K. A., doktor nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Czarnomorski Państwowy Uniwersytet imienia Piotra Mohyla

Yesbosi'n Polatovich Sadi'kov, Doctor of Philosophy (PhD) Agriculture, Nukus branch Tashkent state agrarian university

Tahirjon Z. Sultanov, Doctor of Technical Sciences, docent

Shavkat J. Imomov, Doctor of Technical Sciences, professor

Sayipzhan Bakizhanovich Tilabaev, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor. Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Marina Berdina, PhD

Hurshida Ustadjalilova, PhD

Dilnoza Kamalova, PhD (arch) Associate Professor, Samarkand State Institute of Architecture and Civil Engineering

Juraeva Sarvinoz Boboqulovna, Associate Professor of Philological Science, head of chair of culturology of Khujand State University named after academician B. Gafurov (Tajikistan)

Oleh Vodiany, PhD

Languages of publication: українська, русский, english, polski, беларуская, казакша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference "MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS". Which took place in Warsaw on 7-9 October, 2021.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees.

The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

ISBN 978-83-949403-3-1

© Sp. z o. o. "iScience", 2021

© Authors, 2021

Закирова Ф. Н., Маджидова Ё. Н. (Ташкент, Узбекистан) К ВОПРОСУ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ	43
Маджидова Ёкутхон Набиевна (Ташкент, Узбекистан), Маматкурбонов Шокиржон Баходирович (Термез, Узбекистан) ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ	44
Рихсиева Назира Тохировна (Ташкент, Узбекистан) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ	48
Роззоков Дилмурод Тогаймуродович, Мамадиев Урол Баходирович, Абдусотторов Алишер Абдулвохоб угли, Омонов Жасурбек (Термез, Узбекистон) УЛТРАТОВУШ ХАМДА МАГНИТ РЕЗОНАНС ТАМОГРАФИЯ ТЕКШИРУВЛАРИНИ ПЕРИФЕРИК НЕРВ СЕСТЕМАСИ ШИКАСТЛАНИШЛАРИДА ТАШХИС КУЙИШДА ИНФОРМАТИВЛИГИ	49

SECTION: PEDAGOGY

Mexmonov Ismat Toshpo'latovich, Xayitova Lobar Shermatovna (Tashkent, Uzbekistan) UMUMTA'LIM MAKTABI RAHBARLARINING INNOVATSION BOSHQARUV FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	53
Tursunova Nasiba Alisher qizi (Tashkent, Uzbekistan) BOSHLANG'ICH SINIF RAHBARINING SINIF TARBIYAVIY ISHLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI	57
Джураева Саломат Набиевна, Хусенова Фариди (Бухара, Узбекистан) СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ	60
Исматова Нигина Бахадировна (Бухара, Узбекистан) ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ	63
Хайитов Умиджон Хамидович (Бухара, Узбекистан) ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ	66
Элибаева Лола Сулеймановна (Бухара, Узбекистан) ВИДЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧЕНИКОВ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ	69

SECTION: PHILOLOGY AND LINGUISTICS

Abdurazzoqov Abdulaziz (Tashkent, Uzbekistan) ALISHER NAVOI "KHAMSA" SCIENTIFIC-CRITICAL AND TEXT	72
Mirzokirov Jafarxon (Toshkent, Uzbekistan) XITOIY-O'ZBEK TILLARI ORASIDA SINXRON TARJIMANING SINTAKTIK MUAMMOLARI	76
Narzullayeva Diyora Zayniddin kizi (Samarkand, Uzbekistan) LINGUISTIC INTERPRETATION OF THE DEIXIS PHENOMENON	79

Закирова Ф. Н., Маджидова Ё. Н.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
(Ташкент, Узбекистан)

К ВОПРОСУ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ

Актуальность темы: Проблема диагностики и лечения с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в последние десятилетия рассматривается в качестве наиболее частых причин нарушения поведения, трудностей школьной и социальной адаптации у детей с нормальным интеллектом. По данным зарубежных и отечественных исследований, частота СДВГ достигает 4,0-9,5% - 18% в детской популяции. Обсуждается вопрос об увеличении частоты СДВГ среди детей в последние десятилетия. Причиной этого может быть как истинное возрастание числа таких пациентов, так и изменения подходов к диагностике и трактовке имеющихся симптомов у детей. СДВГ не только медицинская проблема, но и социальная. Пациенты, имея сложности организации деятельности, двигательную расторможенность, импульсивность, неустойчивость внимания, которые проявляются во всех жизненных ситуациях, трудно адаптируются в любом детском коллективе.

Цель работы. На основе литературных данных изучить аспекты синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей.

Материалы и методы исследования. Были обработаны литературные источники, а также произведен анализ клинических проявлений синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей и его лечение.

Результаты исследования: опираясь на многочисленных исследованиях было установлено, что психологическую и социальную дезадаптацию имеют и ближайшие родственники детей с СДВГ. В старшем возрасте у детей и подростков с СДВГ увеличивается риск асоциального поведения, аддиктивных расстройств, ранних и беспорядочных половых контактов, незапланированных беременностей. Снижена способность к планированию действий и времени, в результате - слабая организация труда, у взрослых - частые смены мест работы и увольнения, страдают академические достижения, семейные отношения. В последние десятилетия различные аспекты СДВГ активно изучаются и дискутируются. В литературе представлены результаты многообразных исследований, посвященных СДВГ, касающиеся проблем диагностики, патогенеза, роли причинных факторов в механизме развития клинических проявлений синдрома, возможности коррекции и прогноза. В то же время, на сегодняшний день нет более противоречивого, неоднозначного патологического состояния, чем СДВГ. Спектр взглядов на проблему включает мнения от полного отрицания СДВГ до гипердиагностики.

Вывод: Суммируя все выше изложенное следует отметить, что данное заболевание является очень часто встречающимся среди маленьких пациентов, отсутствие надежных методов лечения и частое рецидивирование делают данную проблему одной из наиболее актуальных исследований.